

«ҚЫРЫҚ ҚЫЗ» ДӘСТАНЫНЫҢ ҚУРБАНБАЙ ЖЫРАҰ ВАРИАНТЫНДА ТЕҢЕҰ ХӘМ МЕТАФОРЛАР

Оразымбетова Айшолпан Муратбай қызы
ӨзРИАҚБ Қарақалпақ гуманитар илимлерилим
изертлеу институты таяныш докторанты
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14001250>

Аннотация: Бул мақалада Қурбанбай Тәжибаев өз репертуарындағы «Қырық қыз» дәстанында ушырасатуғын көркем сүүретлеу қуралларынан атап айтқанда теңеу хәм метафоралардан орынлы хәм шеберлик пенен пайдаланғаны хаққында сөз болады хәм ол мысаллар менен ашып бериледи.

Гилт сөзлер: жырау, метафора, теңеу, Қырық қыз.

Қурбанбай жырау атқарған дәстанлардың поэтикасы хаққында пикир билдириу хәм оны толық анализлеу ушын оның бир ғана «Қырық қыз» дәстанына нәзер аударуу жетерли болып есапланады. Жырау атқарған дәстан қатарларында көркем сүүретлеу қуралларынан жүдә орынлы пайдаланылған. Әсиресе теңеу, метафоралар көп ушырасады. Булардың бир бөлеги халқ арасында хәм басқа әдебий шығармаларда ушырасады. Бул жағдай Қурбанбай жыраудың қәдириин төменлетпейди. Керисинше әдебий эстетика хәм поэтикалық дәстүрлерге садық екенлигин сондай-ақ, оны дауам еттиргенин көрсетеди. Буннан тысқары жырау халық тилинен хәм оны пайдаланыудан узақласпағанын билемиз.

Көркем сүүретлеу қуралларының бири болған теңеу дәстан басында-ақ көринеди. Гүлайымның сулыұлығын суўретлеуде шашы, қасы, көзи, сөзи, ерни, аўзы, мурны, мойны, тислери.... улыўмалық теңеулер менен көз алдымызда пайда болады:

Тал шыбықтай таўланған,
Алтын киби пуўланған,
 Қара қаслы, **қолаң** шашлы,
Жаўдыр көзли **шийрин** сөзли,
Жуқа ерин **қаймақтай**,
 Аўзы сулыў **оймақтай**,
Писте мурын, **бадам** қабақ,
 Кең қушаклы **ақ** тамақ,..

Қәлем қасы қыйылып,
Маңлайы айдай жарқырап,
 Ай нурынан бәхәр алып,
 Сулыўдың **қыпша беллери**,
Тал шыбықтай таўланып,
 Аўзынан шыққан демлери,
Сары алтындай пуўланып,
 Жас жүреги дүрсилдеп,
 Демин бөлип алғанда,
 Ақ тамағы бүлкилдеп,
 Жатыр еди Гүлайым,

Қайта-қайта қагайды,
 Оның сүмбил шашына,
 Оннан сайын тигилер,
 Қыйылған қыйғаш қасына,

Қайрай берме хинжидейин тисинди,
 Көзим менен көрдим барлық исинди,
 Ойын сөзге ашыўланба қостарым,
 Қия шөлде шейт етпе кисинди.

Оның жүзи ай, қуяш киби жарқырайды хәм жақтысы қараңғы түнди де жақты қылады деген мәни де терең ашып бериледи.

Көрген жанлар келбетине тойғандай,
 Арсар болып ақыл-қуўшын жойғандай,
Айсыз түнде шықса ол қыз далаға,
Қараңғы үйге хасыл гәўхар қойғандай.

Бағ ишинен хасыл гүллер тергендей,
Саўлаты оның күн орнына жүргендей,
 Күн шықпастан қырқ жыл қамал болса да,
Аппақ жүзи ай сәўлесин бергендей.

Ол қыз айдан жақсы, күннен де арыў,
 Оның бар ағасы қайтпастай қарыў,
 Хаў қақайым айтқаныма қулақ сал,
 Саған уят билсең ол жерге барыў.

Сарбиназдың сулыўлығы хәм характери да жәмийет тәрeпинен қабыл етилген ең сулыў көринислер арқалы сәўлеленген. Оның көзи қойдың көзине, жүреги ат жәниўарының басына (мәртлик белгиси) сулыўлығы пәрийге теңеледи. Мысалы:

Усы қырқ қыз ишинде,
Бийдай ирең, қой көзли,
 Ақыллы аўыр минезли,
Жүреги аттың басындай,
Шаққан шақмақ тасындай,
 Сәрбиназ сулыў бар еди.

Пери киби Сәрбиназ,
 Хәмме қыздан жас еди,

Жанып атырған жанын кебапқа теңеўи де өзгеше ҳеш кимде ушыраспйтуғын теңеўлердин бири десек болады.

Сениң ушын тәнде **жаным қабапты,**
 Асықпайын көп етейин таўапты,
 Алты жылдан Сурша келип апа жан,
 Жан шығармай қамал етер Саркопты.

Көксин жуп алма яки анарға теңеў Қурбанбай жыраўда да ушырасады. Әшир, Аманқул хәм Саекениң арасындағы сәўбет арқалы жыраў бизге төмендеги сөзлерди жеткереди. Бул сәўбеттеги теңеў арқалы жыраў бизге сол 3 адамның жаман нийетлерин бизге ашып береди.

Ҳа десе аўзын ашырмай,
 Қырқ қызын гәптен утайық,
 Кеўилде әрман қалмасын,
Тутайық қос алмасын,
 Жатқарса сонда жатайық,

Сондай-ақ, бир қыздың 14 жасқа келгенинде ғумша киби ашылыўы хәм гүлге теңелиўи де Қурбанбай жыраўдағы қыз-гүл-бүлбил арасындағы ең сулыў теңеўлердиң бири болып есапланады.

Гүлайым ашылған бағда қызыл гүл,
Күни-түни сайрап турған ол бүлбил,
 Барған менен дертиңе дерт қосылар,
 Айтып болдым, ендигисин өзиң бил!

Қыз яки жақсы көрген инсан қушағының жыллы хәм жумсақлығын қалайынша жақсы сүўретлеў мүмкин? Әлбетте халық аўызеки дәретиўшилиги буны пахта менен тәрийплеўди орынлы деп билген. Бул теңеў Қурбанбай жыраўда да ушырасады.

Жаным қурбан Гүлайымның жолына,
 Кирмей-ақ қояйын **мамық қойнына,**
 Бул дүняда болмас еди әрманым,
 Қушақласып қолым тийсе қолына.

Сондай-ақ Гүлайымге ерисийге хәрекет етип жүрген Әшир, Аманқул хәм Саеке өз-ара сөйлескен ўақтында Гүлайымниң сулыў емес қыз екени, оған ерисий ахмақлық болатуғыны айтылады. Жыраў бул сюжетти ашып бериўде төмендегише теңеўлерден пайдаланады.

Қоллары қамыстай, бармағы жуўан,
Көзлери алады, қылығы хайўан,
 Ол қыз ушын отқа түспең жоралар,
Быдым-быдым бети көрсең жуўмаған.

Аўзы кемсиген тислери кетик,
Гөнерген келбети-ақпушта етик,
Бетлери бөкпендей, қаслары жабық,
Урты томпайған, көзлери питик.

Буннан тысқары жыраў ғәзеп хәм ашыўды өткир сүўретлей алған. Көркем сүўретлеў куралларынан тәсирли хәм орынлы пайдаланған.

Сол ўақлары Аманқул,
 -Не дейди бул ақмақ!- деп,
Қарлар киби борайды,

Сондай-ақ ғәзеп хәм ашыўды тәсирли етип жеткериўде метафора хәм теңеўлерден нәтийжели пайдаланғанын төмендеги мысал арқалы да көриўимизге болады.

Сол ўақлары Гўлайим,
 Ашыўы келди, арланды,
 Жаўдыраған көзлери,
Жанған оттай жайнады.
 Жүреғиниң қайғысы,
Қазандай болып қайнады,
 Буның менен Журынтаз,
 Әжеп ғана ойнады,
 Батыр буған арсынып,
Шыбын жанын қыйнады.

Қурбанбай жыраў барлық хәм предметлер тәрепинен шығатуғын сеслерди дәстандағы қосық қатарларына киргизиўге уста. Яғный бул бағдарда да шеберлик көрсеткен. Мәселен аттың аўзынан шығатуғын сеслер «ғарс-ғарс» ономатопиясы менен сүүретленген.

Торының көзин жайнатып,
Суўлығын ғарс-ғарс шайнатып,
 Кеткенлердиң изинен,
 Арадан аз ўақ өтпей-ақ,
 Әшир атын ойнатып,
 Қуўып жетти кейнинен,

Қырық қыз дәстанының Қурбанбай жыраў вариантының қысқа бир бөлиминиң өзінде көплеген көркем сүүретлеў қураллары яғный теңеў хәм метафоралардан кең пайдаланылғанын айқын көремиз. Бул өзгешелик Қурбанбай жыраўдың жыраўшылық өнериниң күшли екенлигин, халық тилин терең билип, оннан орынлы пайдаланғанлығын билдиреди.

References:

1. Қарақалпақ фольклоры (көп томлық) VI том. "Қырық қыз". Қурбанбай жыраў варианты. -Нөкис, "Қарақалпақстан", 1980.
2. Бахадырова С. "Қарақалпақ халық дәстанлары "Қырық қыз", "Алпамыс", "Қоблан", "Едиге". -Ташкент, "Anorbooks".
3. Uygur C.V. Kirk Kız Destanı. Metin-Aktarma, TDK Yayınları, Ankara. 2007. 854 sayfa. (ISBN: 978-975-16-1945-7)